

YASHIL IQTISODIYOTNI BARQARORLASHTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI

AKRAMBOYEV AZIZBEK RUSTAMJON O'G'LI

Namangan Davlat universiteti doktoranti,

SUVONOV IBROHIM IZBOSAROVICH

Namangan Davlat universiteti katta o'qituvchisi

iqtisodiyot fanlari nomzodi

akramboyevazizbek4@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi kunda iqtisodiyotda juda zarur bo'lgan omillardan biri bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, va yanada mukammallashtirish chora tadbirlari kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar. tranzaksion xarajatlar, portfel kafolatlari, tendentsiya, component, massiv, tribuna, kampus, munitsipalitet.

Hozirgi davrda eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyani iqtisodiyotga tadbiriq qilish, butun jahon iqtisodiyotida keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Bundan bizning davlatimizni qiyosida oladigan bo'lsak Jumladan: „O'zbekiston-2030"- strategiyasi 2023-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari loyihalari keng jamoatchilik loyihalariga qo'yilgan. Bugungi kunda biz yashil iqtisodiyotni barqarorlashtirish uchun chet el andozasidagi „Mikrogrid" ya'ni „Mikrotarmoq" uskunasidan foydalanishimiz mumkin.

Mikrotarmoq - bu elektr chegaralari aniqlangan mahalliy elektr tarmog'i bo'lib, u yagona va boshqariladigan ob'ekt sifatida ishlaydi. U tarmoqqa ulanadi va orol rejimida ishlashga qodir. "Alohida mikrotarmoq" yoki "izolyatsiya qilingan mikrotarmoq" faqat tarmoqdan tashqarida ishlaydi va kengroq elektr quvvat tizimiga ulanib bo'lmaydi. Tarmoqqa ulangan mikrotarmoq odatda an'anaviy keng maydon sinxron tarmog'iga (makrotarmoq) ulanadi va sinxron ishlaydi. Biroq u o'zaro bog'langan tarmoqdan uzilishi va texnik yoki iqtisodiy sharoitlar taqozo qilganidek, "orol rejimida" avtonom ishlashga qodir. Shunday qilib, ular mikrotarmoq xujayrasi ichidagi ta'minot xavfsizligini yaxshilaydi va orol va

ulangan rejimlar o'rtasida o'zgarib, favqulodda quvvat bilan ta'minlashi mumkin. Bunday to'rlar "orollangan mikrotarmoqlar" deb ataladi.

Mustaqil „mikrogrid“ energiyani saqlash tizimi bilan to'ldirilgan o'z elektr manbalariga ega. Ular asosiy markazlashtirilgan energiya manbalaridan elektr energiyasini uzatish va taqsimlash juda uzoq va ishlash uchun qimmat bo'lgan joylarda qo'llaniladi. Ular chekka hududlarda va kichikroq geografik orollarda qishloqlarni elektrlashtirish imkoniyatini taklif qiladi. Mustaqil mikrogrid turli xil taqsimlangan ishlab chiqarish manbalarini , ayniqsa qayta tiklanadigan energiya manbalarini samarali birlashtirishi mumkin.

Mikrotarmoqning funksional imkoniyatlari an'anaviy tarmoq bilan farq qilishi va imkoniyatlari

1-jadval

Mikrotarmoq	An'anaviy tarmoq
Ikki tomonlama	Bir tomonlama
Ko'p sensorlar	Bir nechta sensorlar
Raqamli	Elektromexanik
Keng tarqalgan nazorat	Cheklangan nazorat
Tarqalgan avlod	Markazlashtirilgan avlod
O'z-o'zini davolash	Qo'lda tiklash
O'z-o'zini nazorat qilish	Qo'lda monitoring

Boshqarish va himoya qilish mikrotarmoqlar uchun qiyindir, chunki tizimni barqarorlashtirish uchun barcha yordamchi xizmatlar mikrotarmoq ichida ishlab chiqilishi kerak va past qisqa tutashuv darajalari himoya tizimlarining tanlab ishlashi uchun qiyin bo'lishi mumkin. Muhim xususiyatlardan biri, elektr energiyasidan tashqari isitish va sovutish kabi ko'plab foydali energiya ehtiyojlarini ta'minlashdir, bu issiqlik, maishiy issiq suv va sovutish (tarmoqlararo

energiya iste'moli) uchun chiqindi issiqlikdan foydalanish hisobiga energiya tashuvchini almashtirish va energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi. Bu oz' o'zidan qishloq xo'jaligi faoliyatiga ijobiy ta'sir etadi.

Mikrotarmoqlar markazlashtirilmagan energiya tizimi bo'lib xizmat qiladi, bunda biz jamoat tarmog'idan mustaqilmiz va shu bilan birga, ortiqcha energiyani unga qaytarish orqali qo'shimcha daromad olishimiz mumkin. Biz nazorat qilamiz - aqlli boshqaruv orqali yuk talablarini muvozanatlash va integratsiyalangan zaxira tizimlari bilan biz xavfsiz ishlash bilan xotirjam bo'lamiz. Ilg'or mahsulotlar, yechimlar va xizmatlardan iborat to'liq portfelimiz bilan mikrogridimizdan maksimal darajada foydalanamiz.

„Mikrogrid“ biznes modellari potentsial miqyosda iqtisodiyotda barqarorlikga erishishi, tranzaktsion xarajatlarni kamaytirishi va moliyaviy va operatsion to'plam orqali xavflarni diversifikatsiya qilishi mumkin.

Mikrotarmoqlarni hozirgi kunda juda ko'plab davlatlar qo'llab kelnmoqda. Eng ko'p mikrotarmoqlar joylashgan mintaqa Osiyo va Tinch Okeani mintaqalari to'g'ri kelmoqda. Yer yuzining katta qismi ya'ni 41 % shu qit'aga to'g'ri kelmoqda. Bundan keyin esa Shimoliy Amerika qit'asi o'rin egallamoqda ya'ni 35%. Yaqin sharq va Afrika mintaqasida esa 14%, Yevropada – 8% va so'nggi o'rinlarda Shimoliy Amerikada 2% ni tashkil etmoqda. (1)

1-rasm.

Mikrotarmoqlarning mintaqalar miqyosida joylashuvi

So'nggi yillarda qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Afrika davlati tadqiqotlariga ko'ra dastur, qanday qilib birlashtirish mikro-tarmoqlarga investitsiya hajmiga erishish va ularni ko'proq moliyachilar uchun jozibador qilish uchun xavfni diversifikatsiya qilishga yordam berishi mumkinligini ko'rib chiqadi.

Hisob kitob ishlariga ko'ra, Afrikaning Sahroi Kabiridagi taxminan 600 million kishiga elektr energiyasini etkazib berishda mikro tarmoqlar muhim rol o'ynashi kutilmoqda. „Mikrogrid“ uchun xususiy investitsiyalar sektorni kengaytirish zarur bo'ladi, ammo Saxrodan Afrikada nisbatan yuqori darajadagi xavf va nisbatan yuqori tranzaksiyon xarajatlar tufayli katta tarmoqli loyihalar bilan taqqoslaganda sekinlashdi. Mikro tarmoqlar, shuningdek, siyosat va tartibga solish xavfi, tasdiqlangan biznes modellarining etishmasligi va talab va mijozlarning to'lash qobiliyati va tayyorligi to'g'risida noaniqliklarga duch keladi.

Ta'kidlanishicha, mikro tarmoqlarni birlashtirish, ushbu muammolarni hal qilishning potensial yechimlaridan biri bo'lib, mikrotarmoq, ishlab chiquvchilari va ularning loyihalarining hayotiyiligini yaxshilash uchun operatsion to'plamlarning

turli sohalarini o'rganadi. Ushbu sohalarga; dizayn va muhandislik, o'rnatish va ishga tushirish, operatsiyalar va texnik xizmat ko'rsatish, mijozlar shartnomalari standartlashtirilgan samarali foydalanish takliflari, ishlash monitoringi va hisoboti kiradi.

Birlashtirilgan mablag'lar, jihozlarni moliyalashtirish sxemalari, portfel kafolatlari, eksport kreditlarini moliyalashtirish va kraudfanding orqali kapitalga kirishni ko'paytirishi mumkin bo'lgan moliyaviy to'plamlarning turli shakllari ko'rib chiqilgan.

Tadqiqotda ta'kidlanishicha, operatsion va moliyaviy to'plamlar xususiy investitsiyalarni tezlashtirish, mikro-grid ishlab chiquvchilari va ularning egalari uchun arzon narxlardagi kapitalga kirishni osonlashtirish imkoniyatiga ega.

Shuningdek Mikrogridlar sanoat korxonalarini uchun ham juda foydalidir.

Uning afzallik taraflari shundaki „Mikrogrid“-bu elektr energiyasi ishlab chiqariladigan, tarqatiladigan va iste'mol qilinadigan kichik elektr tarmog'i bo'lganligi uchun, „mikrogrid“lar asosiy tarmoqdan mustaqil yoki unga ulangan bo'lishi mumkin. Ular butun orolga xizmat ko'rsatish uchun etarlicha katta bo'lishi mumkin, ammo bitta sanoat ob'ektiga xizmat ko'rsatadigan kichik mikrogridlar ham mavjud. Uchta omil mikrogridlarni elektr energiyasini ishlab chiqarish ekotizimida tobora ommalashib borayotgan variantga aylantiradi.

Birinchidan, ko'plab mamlakatlarda, energiya bozorlari, boshdan kechirgan tartibga solish tendentsiyasi elektr energiyasi iste'molchilari uchun katta imkoniyatlar olib keladi.

Ikkinchidan, shamol turbinalari, quyosh panellari va energiya saqlash tizimlari avvalgiga qaraganda ancha arzonlashadi. Quyosh panellariga kelsak, ularning narxi jarlikdan tushib, so'nggi 10 yil ichida deyarli 15 baravar kamaydi.

Uchinchidan, aqlli tarmoqlarni boshqarish dasturlari, boshqaruv tizimlari, elektr elektronikasi va boshqa elektr komponentlaridagi yutuqlar, katta xodimlarsiz va

keng miqyosda moslashuvchanlik darajasiga ega bo'lmagan holda kichik hajmdagi tarmoqni qurish, ishlatish va saqlashga imkon beradi.

Natijada, mikrogridlar o'z avlodlarini ishlatishdan iqtisodiy foyda olishni, yoki qayta tiklanadigan resurslardan foydalangan holda barqarorroq bo'lishni, yoki faqat tarmoq ta'minotidan ko'ra ishonchli va bardoshli tizimga ega bo'lishni xohlaydigan ko'plab kompaniyalar va muassasalar uchun qulay andoza bo'ladi.

Xorij davlatlarida, ko'pgina tashkilotlar quyosh va shamol energiyasini, ularning energiya aralashmasiga qo'shilishini ta'minlash uchun mikrogrid o'rnatadilar. Yaqinlashib kelayotgan iqlim o'zgarishi davrida barqarorlik va korporativ ijtimoiy mas'uliyat harakatlantiruvchi omillardir. O'tgan har bir yil bilan ko'proq va ko'proq tashkilotlar, ko'proq miqdorda qayta tiklanadigan energiya manbalarini qabul qilishga intilishlari kerak. Ko'pincha bu „mikrogrid“ siz mumkin emas.

O'z-o'zidan, quyosh massivlari va shamol turbinalari elektr avlodidan chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Biroq, ularning uzilishlari ularning samaradorligini cheklaydi. Ba'zida ular kerak bo'lgandan ko'ra ko'proq quvvat berishi mumkin. Boshqa paytlarda, etarli emas yoki umuman yo'q bo'lishi mumkin. Mikrotarmoqda intervalgacha resurslarni energiya saqlash va mustahkam ishlab chiqarish resurslari bilan birlashtirish, ko'pincha quyosh va shamol aktivlarining foydaliligini maksimal darajada oshirishning eng oson yo'li hisoblanadi. Boshqa yo'li esa quyosh va shamol aktivlarini asosiy tarmoqqa ulash va ortiqcha quvvat evaziga to'lovni olish. Bu shunchaki intermitni muvozanatlash muammosini o'zgartiradi

Mikrogridlar o'z egasiga energiya xarajatlarini optimallashtirishda katta moslashuvchanlikni beradi. Istalgan vaqtda „mikrogrid“ iste'molchilaridan keladigan elektr talabini qondirish uchun „mikrogrid“da bir nechta manbalar mavjud bo'lishi mumkin. Ushbu manbalarga quyosh va shamol resurslari, dizel yoqilg'isi generatorlari, tabiiy gaz bilan ishlaydigan generatorlar, energiyani

saqlash, asosiy elektr tarmog'iga o'zaro bog'liqlik va hatto javob manbalari yoki yonilg'i xujayralari talab qilinishi mumkin. Talabga javob beradigan resurslar butalabga binoan o'chirilishi mumkin bo'lgan elektr yuklari hisoblanadi. Agar sizning yordam dasturingiz so'ralganda AC-ni o'chirish uchun sizga pul to'lasa, demak siz talabga javob berish resursining bir qismisiz. Bu o'z o'rnida, istalgan vaqtda eng arzon manbadan foydalanish va kelajakdagi yuk ya'ni avlodlarnini faol ravishda kamayib borayotgan elektr energiyasini, sezilarli tejashga olib keladi. „Mikrogrid“lar egasining elektr energiyasiga imkon qadar kam mablag' sarflashini ta'minlashi mumkin, shu bilan birga etkazib berishning uzluksizligini ta'minlaydi.

Mikrotarmoqning afzalligini korib chiqadigan bo'lsak, hech bir asosiy tarmoq elektr uzilishlari yoki tanqislikdan himoyalangan emas. Harbiy bazalar va kasalxonalar, yoki kampuslar kabi muhim ob'ektlar uchun mikrogriddan foydalanish tarmoqdagi uzilishlardan sug'urta hisoblanadi. Bu, shuningdek, muhim bo'lmasligi mumkin bo'lgan sanoat ob'ektlari uchun ham amal qilishi mumkin.

Ba'zi hollarda mikrogridlar mahalliy tarmoqning chidamliligini ham yaxshilashi kutiladi. Mikrogridlar buni amalga oshirishning usullaridan biri, ya'ni bu asosiy tarmoq qulagan taqdirda asosiy tarmoqqa qora start xizmatini taqdim etib, asosan „mikrogrid“da joylashgan generatorlar yaqin atrofdagi yirik elektr stantsiyalarini qayta ishga tushirishga yordam berish uchun, elektr energiyasini beradi. Mikrogridlar, shuningdek, asosiy tarmoqni bilvosita qo'llab-quvvatlaydi. Agar mikrogridda qo'shimcha yuk mahalliy darajada ta'minlansa, asosiy tarmoq hududning umumiy ortib borayotgan yukini engish uchun yangilanishlarni talab qilmaydi. Bu esa mahalliy tarmoqlarda o'z o'zidan qulayliklar keltirib chiqaradi. Mikrotarmoqlar jismoniy va korxonalar uchun energiya xarajatlarini kamaytiradi. Mikrotarmoqlar xarajatlarni kamaytiradi. Energiya ta'minotini boshqarish xarajatlarni kamaytiradi. Elektr va xizmatlarni tarmoqqa sotish naqd pul ishlab chiqaradi. Iste'molchilar yangi energiya bozori nazoratiga ega bo'ladi.

Mikrogridlardan foydalanib, ular endi energiya yaratadi va nazorat qiladi. Markaziy tarmoq „mikrogrid”larga yordamchi xizmatlar uchun pul to'lashi mumkin. Chastotani nazorat qilish va yigiruv zahiralari tarmoq yordamchi xizmatlari bo'lishi mumkin.

Murakkab „mikrogrid”lar energiya narxini qo'llashi mumkin. Kutilayotgan talab kun davomida elektr energiyasiga ta'sir qiladi. Murakkab „mikrogrid” boshqaruvchisi iste'molchilar uchun bu o'zgaruvchanlikdan foydalanishi mumkin. „Mikrogrid” o'z aktivlarini tarmoq quvvati narxining o'zgarishi bilan muvofiqlashtiradi. Nazoratchi mikrogridga talab yuqori bo'lganda energiya narxining oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'z resurslaridan ko'proq foydalanishni aytishi mumkin. „Mikrogrid”lar o'zlarining ortiqcha quvvatlarini yana tarmoqqa sotishlari mumkin bo'ladi.

„Mikrogrid” qisqa va uzoq muddatli narxlarni rejalashtirishni ta'minlaydi, chunki u aktiv qiymatini maksimal darajada oshiradi. Mikrogrid nazoratchisining tajribasi va ulgurji bozor qonunlari uning bunga erishish qobiliyatini aniqlaydi. Mikrotarmoqlar kommunal xizmatlar talabiga javob berish dasturlari va mahalliy toza energiya dasturlaridan ham foyda olishlari mumkin. Bir necha mamlakatlar mikrogrid grantlarini taqdim etadilar.

Mikrotarmoqlar toza energiya va atrof-muhitni qo'llab-quvvatlaydi. Korxonalar va munitsipalitetlar energiyani saqlash va energiya ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish uchun toza energiya maqsadlarini qo'yadilar.

Microgrids aqlli ravishda qayta tiklanadigan energiyani o'z ichiga oladi. Ular qayta tiklanadigan energiyani an'anaviy ishlab chiqaruvchi aktivlar bilan muammosiz birlashtiradi. Mikrotarmoq quyosh va shamol energiyasining kamchiliklarini bartaraf etadi, bu faqat shamol yoki quyosh mavjud bo'lganda quvvat yaratadi. Qayta tiklanadigan energiya mavjud bo'lmaganda, mikrogrid inson ishtirokisiz muqobil resurslardan foydalanishi mumkin. Murakkab

mikrotarmoqlar barqarorlik maqsadlarini maksimal darajada oshirish uchun sozlanishi mumkin, masalan, past uglerodli resurslardan foydalanish.

Mikrotarmoqlar kiberxavfsizlikni yaxshilaydi. Ular tarmoqni kiberhujumlarga qarshi mustahkamlashga yordam beradi. Mikrotarmoq kiberhujumlarga nisbatan chidamliroqdir, chunki u bitta generator mo'ljallangan bo'lsa, elektr oqimini ushlab turish uchun ko'plab quvvat manbalarini o'z ichiga oladi.

Mikrogridning taqsimlangan arxitekturasi kiberhujumlarga qarshi turadi. Mikrogridda hujumga uchragan taqdirda zaxira generatorlari mavjud bo'ladi. Elektr tarmog'ini yaxshilash uchun foydalanilganda, mikrotarmoq o'z iste'molchilari va qo'shnilariga bir necha usulda xizmat qiladi. Talabga javob berish dasturlari va tegishli xizmatlar tarmoq faoliyatini kuchaytiradi. Mikrotarmoq asosiy tarmoqqa eng yuqori talabni kamaytirishi mumkin. Bu vaqtlarda ular tarmoq operatorlarining resurslarini to'ldiradi. Mikrotarmoq, shuningdek, simlar orqali quvvatning tarqalishi bo'lgan chiziq yo'qolishini oldini oladi. Mikrotarmoqlar elektr energiyasini yuzlab kilometr masofaga yuborishi kerak bo'lgan yirik markaziy elektr inshootlaridan farqli o'laroq, o'z mijozlari yaqinida qurilgan. Chiziqni yo'qotish quvvat sarfini kamaytiradi. Biz markaziy tarmoq uchun yangi elektr stantsiyalari va elektr uzatish liniyalarini qurishdan qochamiz.

Mikrotarmoqlar tarmoqni ta'mirlash yoki modernizatsiya qilish uchun "simsiz muqobil" bo'lishi mumkin, chunki ularni yaratish va ishlatish yangi tarmoq podstansiyalari, elektr uzatish liniyalari yoki boshqa tarmoq uskunalari qaranganda arzonroqdir.

Xulosa: Bugungi kunda elektr iste'moliga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Maqolada iqtisodiyotda elektr ta'minotining optimal yechimlaridan biri, mikrotarmoqlarni joriy qilish optimal variantsifatida ko'rib chiqildi. Mikrotarmoqlar nima, qanday funksiyalarga egaligi haqida tushunchalar

berildi. Mikrotarmoqlar, korxonalar yoki mahalliy aholiga joriy qilish iqtisodiy afzalliklari muhokama qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X. E. Ekbuzhonova, Эко-инновация тушунчасининг назарий асослари ва етакчи мамлакатлар тажрибаси, “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali, https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/18_Yoqubjonova.pdf

2. H. Yokubjonova, M. A. Tokhtakhujaev., Green Economy as a Priority Direction in Diversification of the National Economy, Central Asian journal of theoretical and applied science, <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/513>

3. energy4impact.org/news/new-report-financial-and-operational-bundling-strategies-sustainable-micro-grid-business-

4. microgridknowledge.com

5. eng.com/ru/solutions/?gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnjrTv1DRxxlkgDTYLDnnPvlygm0aXZS

6. pace/en/how-does-microgrid

7. <https://www.tandfonline.com/doi>

8. <https://www.cummins.com/news/2021/09/23/benefits-of-microgrids>